

TABAQALASH TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH ORQALI OLIY MATEMATIKA FANINI O'QITISHNING O'ZIGA XOS IMKONIYATLARI

Turapova Sohiba Jumanazarovna

Fizika-matematika fakulteti matematik analiz kafedrasida o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584107>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 15- may 2022

Chop etildi: 23- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Oliy matematika, matematikani o'qitish kursi, differensial, tabaqalash, innovatsion, variant, fakultativ, metod, talaba, intellektual, informatsiya, didaktik.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada oliy matematika darslarini o'qitishda tabaqalashtirilgan o'qitish va metodik informatsion texnologiyaning o'ziga xos turlaridan foydalanish haqida atroflicha fikr bildirilib, ilmiy asosdagi xulosa va tavsiyalar berilgan. Shuningdek, yangicha metodikani qo'llash orqali ularning bilish darajasini baholash tizimiga ham ilmiy nuqtai nazardan atroflicha sharh berilgan.

KIRISH

Hozirgi kunda ta'lim tizimiga yuqori samarali xalqaro amaliyotni joriy etish, Respublika ta'lim tashkilotlarini nufuzli xalqaro reytinglarga kiritish bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirish, jumladan, matematika va aniq fanlarni o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasini ishlab chiqish uchun hukumat darajasida amaliy ishlar olib borilmoqda. Bunga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Matematika ta'limi va fanlarini yana-da rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasining V.I. Romanovskiy nomidagi matematika instituti faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Matematika

sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori Vazirlar Mahkamasining "Oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida matematika fanidan Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi xalqaro olimpiadani o'tkazish to'g'risida"gi qarori Vazirlar Mahkamasining "Al-Xorazmiy nomidagi xalqaro fizika va matematika maktab-internatini tashkil etish to'g'risida"gi qarori yuqoridagi so'zlarimizning yaqqol isbotidir. Matematika fanini o'qitishga yangi texnik vositalar, shu jumladan, kompyuter va boshqa axborot texnologiyalarining jadal kirib kelayotgan hozirgi davrida fanlararo uzviylikni ta'minlash maqsadida informatika fani yutuqlaridan foydalanish dolzarb masalalardan biridir. O'quvchining individual farqi uning aqliy qobiliyati,

maxsus tayyorgarligi, o'qish qobiliyati, o'zlashtirishi, qiziqishi va boshqa shu kabi ko'rsatkichlarda aniq bilinadi.

Keyinchalik matematika o'qitish metodikasining turli yo'nalishlari bilan N.A.Izvolskiy, V.M.Bradis, S.E.Lyapin, I.K.Andronov, N.A.Glagoleva, I.Ya.Dempman, A.N. Barsukov, S.I. Novoselov, A.Ya. Xinchin, N.F. Chetveruxin, A.N.Kolmogorov, A.I.Markushevich, A.I.Fetisov va boshqalar shug'ullandilar 1970-yildan boshlab maktab matematika kursining mazmuni yangi dastur asosida o'zgartirildi, natijada uni o'qitish metodikasi ham ishlab chiqildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

O'qituvchi o'qish jarayonini shunday tashkil qilishi kerakki, aniq bosqichda o'quvchi o'zining intellektual qobiliyatini ko'rsata olsin. Bunda hamma boplik tamoyili yaqqol saqlanishi kerak. Ushbu pedagogik texnologiyaning boshqa asosiy tamoyillari sifatida quyidagilar tanlangan: Umumiy iste'dodlilik-iste'dodsiz insonlar yo'q, o'zining ishi bilan band bo'lmaganlari bor. O'zaro ustunlik-agar kimgadir boshqaga nisbatan yomon olinsa, demak, nimadir yaxshi olinishi lozim; bu nimadir izlash deganidir; O'zgarishning muqarrarligi. Inson haqidagi har qanday fikr yakuniy deb hisoblanmaydi. O'qituvchi guruhdagi o'quvchilarni shartli dinamik guruhga bo'lishi uchun ularni individual farqlarini aniqlab olishi kerak. ning uchun o'qituvchi guruhga kiritadi. Agar topshiriqni yechish usuli noaniq shaklda berilgan bo'lsa, o'rtacha qiyinlikdagi topshiriqqa kiradi. Oxirida eng qiyin topshiriq beriladi. O'quvchi topshiriqni mustaqil ravishda tuzishi, uni yechish usullarini

loyihalashtirishi, o'z yechimi natijalarini olishi va baholashi kerak bo'ladi.

O'quvchilar bilimni mustahkamlashni bunday tashkillashtirish ularni javobgarlikni his qilgan holda, qiziqish bilan ishlashga o'rgatadi, chunki ular tomonidan bajarilgan ishlarining natijalari olingan bilimlarni umumlashtirish uchun kerak bo'ladi. Amaliy ishlarni bajarish bo'yicha ko'rsatmalarda qoida bo'yicha o'quvchilar bajaradigan barcha tajribalarni o'tkazish shart-sharoitlari ko'rsatib beriladi.

Amaliy topshiriqlarni bajarish nafaqat o'quvchilar bilimni mustahkamlaydi, balki formulalar bilan ishlash bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi, olingan natijalarni umumlashtirish hamda nazariy bilimlarni tajribada qo'llashga o'rgatadi.

XULOSA.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, o'quvchining bilim saviyasi va uning faoliyati yuqoridagi maxsus interfaol tabaqalashgan tartibdagi variantlarni bajarish natijalariga qarab yangicha usulda aniqlanadi. O'quvchilar dars jarayonida mustaqil ravishda amaliyot ishlarini bajarilishi va yechimlar ketma-ketligini aniqlashi, ularga to'g'ri keladigan formulani yozib rasmiylashtirishi kerak. Mavzuni o'tish jarayonida talabalarga Oliy matematika faniga bag'ishlangan qiziqarli hamda ilmiy tadqiqot ishlarida keng qamrovli foydalanilgan adabiyot va maqolalarni o'qish tavsiya qilinadi. Aytish joizki, nazariy ma'lumotlar bilan bir qatorda fanning tatbiqlariga bag'ishlangan bilimlarni berilishi talabalarning tushunishlarini osonlashtiradi va kelgusida ilmiy izlanish mavzularini tanlashlariga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 09.07.2019 yildagi PQ-4387-son
- 2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 07.05.2020 yildagi PQ-4708-son
- 3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 26.08.2018 yildagi 686-son.
- 4 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 19.03.2020 yildagi 171-son

- 5 Alijon Xayrullayevich Avezov Buxoro davlat universiteti "Oliy matematika fanini o'qitishda tabaqalash texnologiyasidan foydalanish imkoniyatlari" Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842 November 2021 / Volume 2 Issue 11 2-5-betlar
- 6 S. Alixonov "Matematika o'qitish metodikasi" darslik Toshkent-2011, 6-b
- 7 Tojiev M., Barakanev M., Xurramov A., Matematika o'qitish metodikasi // O'quv qo'llanma. Toshkent: Fan va texnologiya, 2016. – 328 b.